

oa.atlas Konzept: Datenpflege

Konzept für die community-basierte Datenpflege des oa.atlas

Martin, Linda (Open Research Office Berlin); Neufend, Maike (Open Research Office Berlin);
Schultze-Motel, Paul (Helmholtz Open Science Office); Vleugel, Mathijs (Helmholtz Open
Science Office)

Ausgangslage	2
Datenpflege und Verantwortlichkeiten	2
Herausforderungen und Lösungsansätze	3
Technische Workflows	5
Redaktionelle Workflows	5
Redaktion und Dokumentation	5
Übermittlung und Validierung	5
Datenschutz	6
Öffentlichkeitsarbeit	6

Abstract

Dieser Bericht beschreibt das Konzept zur Datenpflege im oa.atlas im Rahmen des Projekts open-access.network, und seine Umsetzung bis zum Zeitpunkt November 2025. Der oa.atlas bildet den Status quo von Open-Access- und Open-Science-bezogenen Aktivitäten in Deutschland ab. Ziel ist es, eine systematische Informationssammlung zu Strategien und Services in deutschen Einrichtungen und auf Ebene der Bundesländer bereitzustellen.

Zitiervorschlag:

Martin, L; Neufend, M. (2025). oa.atlas Konzept Datenpflege. Konzept für die community-basierte Datenpflege des oa.atlas. DOI: 10.5281/zenodo.17552544

Lizenz

Das Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Ausgangslage

Der oa.atlas bildet den Status quo von Open-Access- und Open-Science-bezogenen Aktivitäten in Deutschland ab. Ziel ist es, eine systematische Informationssammlung zu Strategien und Services in deutschen Einrichtungen und auf Ebene der Bundesländer bereitzustellen. Im Rahmen des BMBF/BMFTR-geförderten Projekts open-access.network wurde die Idee durch das Open Research Office Berlin (vormals: Open-Access-Büro Berlin) 2020 ausgearbeitet, ein Konzept erstellt und mit der Erfassung von Informationen begonnen. Der Service von open-access.network wurde 2022 implementiert und umfasst zwei Komponenten: (1) Informationen zu den Strategien und Services der wissenschaftlichen Institutionen können im oa.atlas¹ über das Portal von open-access.network abgerufen werden. (2) Informationen zu den Strategien und Maßnahmen in den Bundesländern und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bieten die Länderdossiers. Diese sind in Textform über die PubPub-Community des Open Research Office Berlin² verfügbar.³

Die Daten können von Mitarbeiter*innen von Infrastruktureinrichtungen oder aus Ministerien zu Reporting-Zwecken auf Landes- und Institutionsebene oder zur Beschreibung der Wirksamkeit politischer und institutioneller Strategien genutzt werden. Wissenschaftler*innen und Autor*innen können anhand des Services einen Überblick über relevante Open-Access-Services ihrer Einrichtung erhalten.⁴

Über die Bereitstellung einer Karten- und Listenansicht bzw. einer Suche können Einrichtungen recherchiert oder über die Nutzung von Facetten (*Institutionstyp, Bundesland* etc.) eingegrenzt werden. Einzelne Open-Access-bezogene Variablen (*Open-Access-Beauftragte*r, Unterzeichnung Berliner Erklärung* etc.) werden aufsummiert bzw. in Form eines Histogramms dargestellt. Über die Checkbox "Federal States" in der Kartenansicht können die Länderdossiers⁵ aufgerufen werden.

Im Rahmen der Verstetigung des Portals open-access.network werden die Website und die Datenbank als community-basierter Service oa.atlas weiter betrieben. Das Redaktionsteam, bestehend aus Projektmitarbeiter*innen und Externen, übernimmt neben der Datenpflege auch teilweise die Kuratierung von Daten, bspw. die Aktualisierung von Daten. Den Betrieb des oa.atlas sowie die Datenerhebung und Weiterentwicklung der Datenbank übernehmen Projektmitarbeiter*innen.

Datenpflege und Verantwortlichkeiten

Die Kuratierung der Daten zu den Institutionen wurde in der zweiten Projektphase von open-access.network (2022-2025) gemeinsam durch das Open Research Office Berlin (OROB) und das Helmholtz Open Science Office (HOS) übernommen. Die Aktualisierung von Daten außeruniversitärer Forschungseinrichtungen oblag hauptverantwortlich dem

¹ open-access.network. oa.atlas. <https://open-access.network/services/oaatlas>

² Open Research Office Berlin. oa.atlas: Status quo in Bund und Ländern. <https://oabb.pubpub.org/oa-atlas>.

³ vgl. Kindling, M., Martin, L., & Neufend, M. (2024). oa.atlas: Konzept. *Open Research Office Berlin*. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.54fbd167>

⁴ vgl. ebd.

⁵ open-access.network. Länderdossiers. <https://open-access.network/services/oaatlas/laenderdossiers>.

HOS. Die Aktualisierung der Datensätze anderer Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sowie die Akquise weiterer Einrichtungen gleichen Institutionstyps wurde durch das OROB übernommen.⁶ Die Aktivitäten auf Länderebene wurden durch das OROB recherchiert, zusammengetragen und aufbereitet. Für die technische Entwicklung, die Erweiterung der Webansicht sowie die Implementierung einer Datenbanklösung erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB).

Der Auf- und Ausbau des oa.atlas wurde seit 2023 stetig mit Anregungen seitens der Zielgruppen konzipiert und erweitert. Mithilfe der Formate Data Sprint und Hands-On-Veranstaltung wurden die Funktionalitäten des Tools an Mitarbeitende aus Bibliotheken und Hochschulen vermittelt und getestet, Definitionen von bzw. fehlende Variablen diskutiert sowie Daten erhoben. Eine Qualitätssicherung fand durch manuelle Überprüfung übermittelter Informationen durch die zuständigen Projektmitarbeiter*innen statt. Die Open-Access-/Open-Science-bezogenen Daten werden über Unterseiten der Webseite oa.atlas im Portal abgebildet.

Im nächsten Absatz werden Herausforderungen, die während der Projektlaufzeit auftraten, und daraus resultierende Lösungsansätze skizziert sowie technische und redaktionelle Workflows thematisiert.

Herausforderungen und Lösungsansätze

Von der Implementierung des oa.atlas in 2022 bis zum offiziellen Launch der community-basierten Datenpflege im zweiten Quartal 2025 wurden diverse Herausforderungen identifiziert, auf die durch die Anwendung verschiedener Lösungsansätze reagiert werden konnte.

Der Kommunikationsaufwand sowie die Akquise und Bewerbung des Services sind hoch (z.B. Zielgruppenansprache, Information über aktuelle Entwicklungen des oa.atlas, Motivation zur Partizipation). Darüber hinaus ist eine klare Vermittlung der Möglichkeiten und des Nutzens des Tools essenziell. Eine umfassende und kontinuierliche Vermittlung des Angebotsumfangs ist notwendig und erfordert eine regelmäßige Platzierung in relevanten Kommunikationskanälen. Im Rahmen von Veranstaltungen wie Data Sprints und Hands-On-Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen wurden das Tool und dessen Funktion unter aktiver Beteiligung der Teilnehmer*innen vorgestellt.⁷ Darüber hinaus wurde der Service auf Konferenzen wie den Open-Access-Tagen 2020, 2022 und 2024 und der BiblioCon 2023 präsentiert. Zur Vermittlung der Hintergründe, der Struktur sowie der inhaltlichen Zusammenhänge wurde ein Konzept zum Service in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und 2021 in einer aktualisierten Version bereitgestellt.⁸

⁶ Die aufgenommenen Institutionstypen umfassen: Universität; Universitätsklinik; Fachhochschule / HAW; Künstlerische Hochschule; Hochschule eigenen Typs; Verwaltungshochschule; Forschungseinrichtung; Forschungsorganisation: Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft; Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft; Ressortforschung; Landes- und Forschungsbibliothek; Akademie. Die Einrichtungen der Landes- und Forschungsbibliotheken und Akademien werden sukzessive ergänzt und sind nicht vollständig (Stand: 30.07.2025).

⁷ Informationen zu den Veranstaltungen unter <https://open-access.network/services/oaatlas/veranstaltungen>.

⁸ Vgl. Kindling, M. et al. (2021). Bundesländer-Atlas Open Access / Atlas on Open Access in German Federal States (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5761153>.

Einzelne erfasste Variablen wie *Policy* und *Strategie* sowie *Beauftragte*r* und *Ansprechperson* erforderten eine klare Abgrenzung voneinander und eine Definition, auf deren Grundlage die Information erhoben werden kann. Häufig führten in den Einrichtungen alternativ vergebene Bezeichnungen wie (*Leitlinie* anstatt *Policy*) zu Verständnisproblemen und Diskussionsbedarf.⁹ Während zweier Data Sprints und einer Hands-On-Veranstaltung wurden die Teilnehmenden eingeladen, die notwendigen und hinreichenden Eigenschaften der Variablen zu diskutieren. Basierend auf den gesammelten Informationen sowie einem im Rahmen des Services entwickelten Codebook wurde eine Übersichtsseite mit detaillierten Beschreibungen der jeweiligen Variablen erstellt.¹⁰

Am Anfang war der Arbeitsaufwand bei der zentralisierten Erfassung und Pflege der Daten hoch, da übermittelte Änderungswünsche manuell von den Projektpartner*innen in einer Tabelle erfasst werden mussten. Die kollaborative Pflege der Daten innerhalb der Tabelle erhöhte das Risiko von Fehlern. Eine Integration der Daten in die Umgebung der Website des Projekts konnte ausschließlich durch Mitarbeiter*innen der SUB per Upload umgesetzt werden (normalerweise einmal wöchentlich). Eine Reduktion des Rechercheaufwands wurde 2023 durch Einrichtung einer Service-E-Mail-Adresse¹¹ erreicht. Externe können Änderungswünsche zu den Daten ihrer Einrichtung und Fragen zum Service gezielt übermitteln.

Die Datenkuratierung wurde durch die Implementierung einer Datenbanklösung im Sommer 2025 erleichtert. Die Projektmitarbeiter*innen können seitdem Änderungen und Neueinträge direkt in der Content-Management-System-Umgebung (Typo3) vornehmen. Über ein Formular im Frontend können Nutzer*innen Daten zu ihren Einrichtungen direkt übermitteln. Eine Überprüfung der Daten findet durch ein Redaktionsteam im Backend statt. Datenaktualisierungen können durch die Redaktion wöchentlich oder bei Bedarf tagesaktuell eigenständig durchgeführt werden. Die Einbettung von Drop-Down-Menüs im Front- und Backend sowie die Festlegung mandatorischer Felder erleichtern Nutzer*innen und der Redaktion die Datenpflege und minimieren den administrativen Schriftverkehr. Die Service-E-Mail-Adresse ergänzt den Service weiterhin.

Im Verlauf der Projektlaufzeit wurden einige Open-Access/Open-Science-bezogene Variablen auf Basis des Community-Bedarfs, Rückmeldungen aus Veranstaltungen sowie Anregungen aus der Mailingliste angepasst. Zudem wurde die Anzahl der Variablen durch die Reduktion auf Angabe einer URL reduziert. Die Idee der Abbildung historischer Entwicklungen im Kartenformat wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und mangelnden personellen Kapazitäten verworfen. *Fusionen von Einrichtungen*, Einrichtungen mit *zwei Einrichtungstypen* oder *zwei Standorten* und *Vorgängerversionen von*

⁹ Die Open-Access-Leitlinie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (<https://doi.org/10.18418/opus-6035>) erfüllt die Voraussetzungen einer Policy. So soll mit dem Dokument die Unterstützung für die Open-Access-Bewegung zum Ausdruck gebracht und die Position der Einrichtung dargelegt werden. Das Dokument hat einen empfehlenden Charakter, der Angehörige der Einrichtung zum Open-Access-Publizieren animieren soll. Vgl. open-access.network. Open Access Policies. <https://open-access.network/informieren/politische-rahmenbedingungen/open-access-policies>.

¹⁰ Vgl. Kurzbeschreibung der im oa.atlas erfassten Daten. <https://open-access.network/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas>.

¹¹ Die Service-Mail lautet oa.atlas@open-access.network.

OA-/OS-Policies/Strategien werden jedoch durch einen Eintrag im Kommentarfeld in der Detailansicht dokumentiert. Ein durch die Projektmitarbeiter*innen entwickelter Redaktionsleitfaden unterstützt diese Form der Abbildung historischer Daten.

Technische Workflows

Die Datenerhebung wurde initial in Form einer Excel-Tabelle durchgeführt, die den Export der Daten im CSV-Format ermöglichte. Der Datenimport zur Darstellung auf der Website erfolgte mittels SolR, einem auf Java basierendem Such- und Indexierungssystem. Innerhalb der Arbeitsumgebung des Content-Management-Systems TYPO3 wurde die Visualisierung in Karten-, Listen- und Detailansichten realisiert, eine Facettierung der Daten implementiert sowie eine Suchfunktion integriert, wobei die letzten beiden Funktionen durch SolR unterstützt werden.

Die Implementierung einer community-basierten Datenpflege wurde im zweiten Quartal 2025 realisiert. Die Dateneingabe erfolgt seitdem über ein Review-Formular, welches über das Frontend der Website abgerufen werden kann. Ein Redaktionsteam prüft die Eingaben im TYPO3-Backend. Die Aktualisierung der Daten und die Abbildung dieser im Frontend wird durch eine Synchronisation mittels SolR abgebildet, um eine konsistente Indexierung sicherzustellen.

Redaktionelle Workflows

Redaktion und Dokumentation

Das Redaktionsteam besteht aus einer Anzahl von fünf bis maximal zehn Mitgliedern. Die interne Kommunikation im Redaktionsteam wird durch ein kollaboratives Wiki sowie eine Mailingliste unterstützt. Das Team trifft sich in regelmäßigen Abständen von drei bis sechs Monaten beziehungsweise nach Bedarf, um eine Redaktionsklausur durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Treffen werden im Wiki dokumentiert. Zwei Mitglieder der Redaktion verfügen über erweiterte Berechtigungen, die es ihnen ermöglichen, die Variablen anzupassen.¹² Änderungen an den Definitionen der erfassten Variablen werden durch die Redaktion auf der Projektwebsite¹³ dokumentiert.

Die Pflege der länderbezogenen Daten erfolgt einmal jährlich mithilfe einer Abfrage an Vertreter*innen aus den zuständigen Ministerien der Länder. Bei Übermittlung von Änderungswünschen werden diese durch die Redaktion eingepflegt.

Übermittlung und Validierung

Nutzer*innen haben die Möglichkeit, Änderungswünsche über ein Online-Formular direkt zu übermitteln. Die Mitglieder des Redaktionsteams prüfen den Eingang der Formulare zweimal wöchentlich. Alle Daten können tagesaktuell aktualisiert werden. Die Bearbeitung der Anfragen wird durch ein Mitglied der Redaktion durch Vergabe des Status *assigned* im Backend angezeigt, wodurch die Bearbeitung transparent nachvollziehbar ist. Eine Rücknahme des Bearbeitungsstatus ist möglich. Die interne und externe Kommunikation

¹² Ein Beispiel wäre die Erweiterung der Jahreszahlen bei den Indikatoren Open Library Badge Jahr oder Unterzeichnung Berliner Erklärung Jahr.

¹³ <https://open-access.network/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas>

erfolgt über die bestehende Mailingliste. Unklarheiten oder Rückfragen können durch das Redaktionsteam auf niedrigschwelliger Basis geklärt werden.

Zur Vermeidung von Spam und Falschinformationen erfolgt zunächst eine Validierung der übermittelnden Personendaten. Anschließend überprüft das Redaktionsteam die gewünschten Änderungen. Die Gegenüberstellung der Originaldaten und der farblich hervorgehobenen Modifikationen erleichtert den Abgleich. Eine teilweise Übernahme der Daten ist möglich.

Nutzer*innen haben zudem die Möglichkeit, im Kommentarfeld Hinweise an die Redaktion zu hinterlassen. Bei Rückfragen nimmt das Redaktionsteam Kontakt via E-Mail auf. Die Mitglieder der Redaktion prüfen die Daten sorgfältig, wobei die Validierung anhand der verlinkten URLs sowie der Quellenangaben aus dem Codebook und von der Informationsseite erfolgt. Nach Abschluss der Prüfung wird der Vorgang durch die Funktion *approve* durch das Redaktionsteam im Backend abgeschlossen. Die aktualisierten Daten werden unmittelbar im Frontend dargestellt. Änderungswünsche, die von Nutzer*innen per E-Mail eingereicht werden, können ebenfalls durch das Redaktionsteam im Backend umgesetzt werden. Die interne und externe Kommunikation erfolgt über die bestehende Mailingliste.

Eine Dublettenkontrolle wird jährlich durch ein Mitglied der Redaktion durchgeführt. Hierfür wird eine Datenkopie im Excel-Format¹⁴ manuell auf Duplikate geprüft. Nach Abgleich und gegebenenfalls erforderlichen Ergänzungen oder Übertragungen werden doppelte Datensätze gelöscht.

Datenschutz

Die Speicherung der Daten erfolgt lokal über die SUB Göttingen. Es werden lediglich Daten erhoben, die von der Öffentlichkeit oder von Angehörigen der Institution aufgerufen werden können. Eine Abbildung personenbezogener Daten findet nicht statt.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Redaktionsteam ruft die Community einmal jährlich über einschlägige Mailinglisten und Kommunikationskanäle dazu auf, die Daten der eigenen Einrichtung zu überprüfen und Änderungswünsche zu übermitteln. Bei vermehrten Unklarheiten zu einzelnen Variablen oder wiederholten Community-Anfragen können Hands-On-Veranstaltungen organisiert werden. Die Frequenz dieser Veranstaltungen richtet sich nach den verfügbaren personellen Kapazitäten des Redaktionsteams. Eine kooperative Bewerbung mit dem *oa.finder* ist angestrebt, da beide Services einen Großteil der erfassten Daten gemeinsam nutzen und abbilden.

¹⁴ Die Daten können in den Formaten Excel und CSV unter <https://open-access.network/services/oaatlas/oaatlas-review> heruntergeladen werden.